

**БАНК ТАРМОҒИДАГИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА
АСОСЛАНГАН ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИНИНГ УЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Фуркатов Фаррух

Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси

Аннотация: Юртимиз истиқлолга эришгач, ўзига хос иқтисодий тараққиёт йўли белгилаб олинди. Ўтган тарихан қисқа даврда иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳада мисли кўрилмаган ислоҳотлар амалга оширилганлиги бунинг ёрқин ифодасидир. Бундай ўзгаришлар банк-молия ҳамда тўлов тизимида ҳам юз бермоқда. Бинобарин, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ҳисоб-китоблар механизмини ташкил этиш, тўловлар узлуксизлигини таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калит сўзлар: банк, тўлов тизимлари, рақамли технологиялар, электрон тўлов тизими.

Ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштиришнинг илк босқичи, яъни 1991 йил 1 октябрдан эътиборан, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги барча ҳисоб-китоблар Марказий банкнинг 127 та клиринг маркази орқали амалга оширила бошланди. Тижорат банкларининг тўловларини ушбу клиринг марказларида банклар филиалларига очилган вакиллик ҳисобварақлар орқали амалга ошириш жорий этилди. Лекин бу, маблағнинг ўтиш тезлигини оширган бўлсада, ҳудудлараро тўловлар ўтиш вақтини қисқартира олмади. Шундан сўнг Марказий банк ташаббуси билан халқаро андозаларга мос электрон тўловлар тизимини ташкил этиш бўйича концепция ишлаб чиқилиб, ушбу муаммони ҳал этишга эришилди.

Мамлакатимиз банк тизими, жумладан, электрон тўловлар тизимини такомиллаштириш борасида олиб борилаётган ишлар ўз самарасини бермоқда. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Марказий банкнинг банклараро тўлов тизими орқали 2000 йили 15,01 млн. транзакция ёки 18,9 трлн. сўмлик банклараро тўлов ҳужжатлари амалга оширилган. Ўтган йили эса бу кўрсаткич 65,09 млн. транзакцияни ёки 673,01 трлн. сўмни ташкил этди. Бу даврда Марказий банкнинг банклараро тўлов тизими орқали амалга оширилган тўлов ҳужжатлари сони 4,3 баробарга, тўлов ҳужжатлари суммаси эса 35,5 баробарга ошганлигини кузатиш мумкин.

Банклараро электрон тўлов тизимини ривожлантириш ҳисобот йилида нақд пулсиз шаклда банк операцияларига хизмат кўрсатувчи электрон тўловлар тизимини янада ривожлантириш бўйича ишлар давом эттирилди, бу тўловлар ва ҳисоб-китобларнинг асосий қисмини ташкил этади. Шунингдек, замонавий ахборот-коммуникатсия технологияларига асосланган тўлов хизматлари ва маҳсулотларни кенг жорий этиш орқали аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига тўловларни амалга ошириш учун қўшимча имкониятлар яратилди.

Ҳисобот йилида марказий банкнинг банклараро тўлов тизими 274 банк иш куни мобайнида 2930 соат, иш кунининг ўртача кунлик давомийлиги эса 10,7 соатни ташкил этди. Тизим орқали операцияларнинг ўртача кунлик сони 272,5 минг эди, операцияларнинг ўртача кунлик миқдори 3,1 триллион. Шунингдек, операцияларнинг ўртача ойлик миқдори жами 6,2 млн. ни ташкил этди, операцияларнинг ўртача ойлик миқдори 70,5 трлн. ни ташкил этди.¹

Жисмоний шахсларнинг турли ҳил хизмат кўрсатувчи ташкилотларга амалга ошириладиган тўловларини реал вақт режимида ўтказилишини таъминлаш мақсадида Марказий банкнинг МУНИС² клиринг тизими

¹ www.cbu.uz

² https://turonbank.uz/oz/press_center/news/turonbank-atb-tizimida-akhborot-kommunikatsiya-tekhnologiyalarini-rivozhlantirish-va-zhoriy-etilgan-/?mobile=Y

имкониятларидан янада кенгроқ фойдаланиш йўлга қўйилди. Хусусан, амалда фойдаланилаётган тўлов турлари қаторида жисмоний шахсларнинг биометрик паспорт учун тўловларини, йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича тўловларни Марказий банкнинг МУНИС клиринг тизими орқали ўтказилиши йўлга қўйилди. Шунингдек, ҳисобот йили давомида жисмоний шахслар учун МУНИС клиринг тизими орқали картадан-картага маблағлар ўтказиш имкониятлари ҳам яратилди, барча филиаллар, жамғарма кассалар ва махсус кассаларда тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказилиши ва ҳисобга қўйилиши бўйича тўланадиган тўловларни МУНИС клиринг тизимига уланган ҳолда аниқ вақт режимида қабул қилиш йўлга қўйилди.

МУНИС «МУНИС»³ неттинг тўлов тизими қуйидаги мақсадлар учун ташкил этилган:

- Банк тизимини хизмат кўрсатувчиларнинг биллинг тизимлари билан ҳамкорлигини таъминловчи ягона марказ яратиш;
- Банк тизими билан хизмат кўрсатувчиларнинг биллинг тизимлари ҳамкорлигини ягона стандартларини жорий этиш;
- Аҳоли ва бизнесга кўрсатиладиган банк хизматларини оптималлаштириш ҳамда ҳаммабоплиги ва сифатини ошириш.;
- Тижорат банкларининг банклараро ҳисоб китобларни ўтказишда жавобгарлигини ошириш ва пул маблағлардан самарали фойдаланиш;
- Тижорат банкларининг ҳисоб китобларни амалга ошириш учун Марказий банкдаги вакиллик ҳисоб варағида катта миқдордаги маблағларни ушлаб туриш заруратини камайтириш.

Асосий тамойиллари Ўзаро муносабатлар қуйидаги талабларга мувофиқ равишда электрон тўлов хужжати асосида амалга оширилади:

- МУНИС тизимининг электрон бланки асосида электрон тўлов хужжатини шакиллантириш;

³ <http://ima.uz/ru/information/info/news/1188/>

- Тўловларни амалга оширишда банк тизими талабларини таъминлаш;
- Тўловларни қабул қилишда хизмат кўрсатувчининг биллинг тизими талабларини таъминлаш.

Ўзаро алоқанинг асосий методлари Тўловчини идентификациялаш методи ва электрон тўлов бланкасини олиш Мақсадида: Электрон тўлов бланкасини олиш. Тўловнинг электрон тўлов бланкаси қуйидаги маълумотлар асосида МУНИС тизими томонидан шакилланади:

- тўловчини идентификациялаш учун банк юборган маълумотлар;
- тўловчини идентификациялаш учун биллинг тизимидан олинган маълумотлар.

Фойдаланиш: Банкнинг АБТ ёки МБТ тўловчининг маълумотларидан фойдаланиб МУНИС тизимида тўловчини идентификациялаш учун «on-line» режимда сўровнома жўнатади.

Бутун дунёда электрон тўловларни амалга оширишда QR-кодлардан фаол равишда фойдаланилади. Амалиётда у қуйидагича кўринишда:

- харидор ўз банк тўлов картасини смартфондаги иловага боғлайди;
- савдо тармоқларида харид қилишда ёки хизматлар учун тўловни амалга оширишда у банк картасидан фойдаланмасдан мазкур илова ёрдамида ҳисоб-китоб қилади.

Ҳисоб-китобнинг бундай усули харидор учун ҳам, сотувчи учун ҳам оддий банк пластик картасидан тўловни амалга оширишдан кўра қулайроқ. Чунки ушбу ҳолатда картани қабул қилиш учун терминалга ҳожат қолмайди ва харидор учун ҳам карталарни кармонда олиб юришнинг кераги бўлмайди – смартфон уларнинг ўрнини босади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида»ги қонун. 1995 йил.

2. Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонун. 1996 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг Алоқа тўғрисидаги Қонуни. 1993 йил.
4. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон рақамли имзо тўғрисида»ги қонун. 2003 йил.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги қонун. 2003.
6. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон хужжат айланиши тўғрисидаги»ги қонун. 2004 йил.
7. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон тўловлар тўғрисида»ги қонун. 2005.
8. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар Стратегияси, Тошкент. Ўзбекистон, 2017 йил.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, Т.: -Ўзбекистон, 2018 йил.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, Т.: -Ўзбекистон, 2017 йил.
11. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятида замонавий ахбороткоммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш концепцияси. 2015 йил.